

близких людей, тем более дети склонны к вере в людей вообще. Данные результаты можно объяснить «социальным научением» А. Бандуры: ребёнок видит, как его мать проявляет веру в близких людей и путём подражания значимому взрослому приобретает веру в людей вообще (Карвасарский Б., 2008).

На основе проведённого эмпирического исследования можно сделать следующие выводы. Чем более высокого уровня достигает показатель «вера в себя», тем менее выражено значение переменной «воспитательская неуверенность». Чем более у родителей выражена вера в сверхъестественные силы, тем более они склонны к чрезмерности требований-обязанностей» и требований-запретов. Чем более родители склонны верить в людей вообще, тем менее они склонны к гипопротекции и воспитательской неуверенности. Чем более высокого уровня достигает показатель «вера в себя» у родителей, тем более выражены показатели переменных «вера в себя» и «вера в людей вообще» у детей. Чем более родители склонны к вере в близких людей, тем более выражена у детей вера в людей вообще.

DOI: 10.5281/zenodo.4399662

Титаренко Т. М.

ПАНДЕМІЧНА ПОВСЯКДЕННІСТЬ: ЛАНДШАФТИ ЖИТТЄТВОРЕННЯ

Зрозуміти специфіку життєтворення під впливом пролонгованої травми, визначити типові території особистісних змін, їх розповсюдженість, взаємопереходи – важливе завдання як для психологічної науки, так і для практики психологічної допомоги, консультування, супроводу, психотерапії.

Пандемія коронавірусу стала джерелом тривалої травматизації для людини. Хронічно небезпечна наявна ситуація актуалізувала у багатьох старі проблеми, які підсилили реакцію на нові непрості обставини. Особистість постала перед необхідністю осмислення того, що відбувається, рефлексування власних переживань, прийняття нестандартних рішень, планування і здійснення певних дій.

Мета роботи – виявити типи життєвих ландшафтів, які людина вибудовує у ситуації реальної та довготривалої загрози життю внаслідок безпрецедентної пандемії COVID-19.

Ландшафт життєтворення є територією життя, що вибудовується людиною відповідно до актуальних для неї цінностей і смислів. Кожен ландшафт має свої смислові і часові характеристики. Орієнтуючись на співвідношення у власному досвіді минулого, теперішнього і майбутнього, на ціннісні пріоритети, людина творить себе і своє життя.

Емпіричне дослідження з використанням засобів хмарного сервісу «Google Форми» розпочалося у квітні 2020 р. і тривало протягом 3 тижнів. Респондентам було запропоновано написати невеличке оповідання про своє теперішнє життя, спираючись на відповідну схему, яка включала 4 запитання щодо різних аспектів життя людини.

1. Чи траплялося Вам переживати подібні події раніше? У чому особливість, унікальність теперішнього досвіду?

2. Яким чином Ви долаєте тривогу, страх, самотність, монотонію, нудьгу, іпохондрію тощо?

3. Як змінюється Ваше життя під впливом пов'язаних із пандемією подій (робота, стосунки, цінності, заняття, розваги, побут)?

4. Як, на Вашу думку, може вплинути пережите на Ваше майбутнє? Чи змінить новий досвід Ваші життєві плани? Як саме?

Загалом у дослідженні взяло участь 326 учасників, серед яких 168 жінок (51,5%) і 158 чоловіків (48,5%). Віковий діапазон виявився досить широким (з 19 до 87 р.), тому було виділено 4 вікові групи: юнацтво (19-25 р.), молодість (26-37 р.), зрілість (38-60 р.) і пізня зрілість (61-87 р.).

Дескриптивний аналіз дозволив виявити структурно-змістові характеристики пандемічної повсякденності: 1) наявна життєва ситуація, спровокована карантинном і пандемією; 2) особистісне теперішнє, що розгортається у межах карантину; 3) особистісне майбутнє, яке прогнозується після завершення пандемії; 4) типи життєвих ландшафтів учасників.

На етапі сегментації у наративах виокремлювалися фрагменти, які кодувалися і давали змогу якісно проаналізувати

певні аспекти нового «карантинного» життя особистості. В результаті аналізу ми отримали дані щодо оцінок життєвої ситуації, змін у власному житті під її впливом, бачення зв'язків між теперішнім і майбутнім. Було також виділено домінантні життєві цінності, які задають траєкторію життєтворення.

Ми отримали емпіричні дані щодо діапазону і валентності оцінок пандемічної ситуації, змін у житті під її впливом, щодо усвідомлення причинно-наслідкових зв'язків між теперішнім і майбутнім та щодо домінантних життєвих цінностей, які задають траєкторію життєтворення. Це дало змогу виділити типові життєві ландшафти респондентів.

Відповідно до розповсюдженості виділено наступні типи життєвих ландшафтів.

1. Прагматичний ландшафт (22,1%). Небезпека сприймається раціонально, по-діловому. Підкреслюється робоча завантаженість. Є чіткі плани на майбутнє. Описуються можливості удосконалення робочого процесу (*«вдома можу забезпечити собі необхідну мені для роботи тишу, якої часто не вистачає у офісі»*).

2. Екзистенційний ландшафт (21,2%). Панує один життєвий контекст, пов'язаний з пандемією. Життєва ситуація оцінюється як прикра, небезпечна, важка. Майбутнє розглядається у межах домінантної цінності – уберегтися, не захворіти (*«головне – не померти»*).

3. Ландшафт саморозвитку (19,3%). Карантинна ситуація розцінюється як ресурсний період, як час випробувань, потрібний для самовдосконалення. Майбутнє планується у межах основної цінності – інвестицій у власний розвиток (*«стану витривалішим і стійкішим»*).

4. Комунікативний ландшафт (16,9%). Головним є життєвий контекст спілкування з близькими, рідними, друзями. У карантинній ситуації підкреслюється брак живих контактів. У майбутньому в якості пріоритетної цінності виступають значущі стосунки, сім'я, діти (*«часу на рідних стало більше, і я з задоволенням його з ними проводжу»*).

5. Соціетальний ландшафт (13,5%). Аналізується чимало соціальних контекстів (економічних, екологічних, політичних) пандемічного сьогодення. Майбутнє планується як час для

реалізації основної цінності – збереження людства, очищення планети, розвиток економіки і цивілізації (*«вчуся по-новому цінувати життя всіх землян... навіть китайці мені стали ближчими...»*).

6. Волонтерський ландшафт (1,5 %). Карантинна ситуація не драматизується, оцінюється зважено. Зміни в житті пов'язані з переорієнтацією на допомогу пенсіонерам, лікарям, медичним працівникам. Основна цінність – більше зробити для людей (*«Найкращий спосіб справлятися – надавати допомогу іншим»*).

Характерний більше для чоловіків прагматичний спосіб побудови життя багатьом здається найбільш адекватним, оскільки концентруватися на роботі доцільно, щоб зберегти професійну кваліфікацію, звичні статки і не мати часу на занурення у тривожні стани. Обравши прагматичний ландшафт, людина непогано структурує як сьогодні, так і майбутнє, і вміє досягати поставлених цілей. Віковою групою, в якій цей ландшафт є безумовним лідером, є молодь.

А от пріоритетно жіночим є екзистенційний ландшафт. Перебуваючи на території цього непростого ландшафту, людина важко переживає всі негаразди, які принесла карантинна ситуація, дуже тривожиться за себе і своє найближче оточення. Цей ландшафт свідчить про відносно гострий травматичний стан і неготовність асимілювати новий непростий досвід. Він найбільш розповсюджений серед наймолодшої і найстаршої вікових груп, хоча причини його популярності серед юнацтва і представників віку пізньої зрілості, безумовно, різні.

Найбільше сприяє досягненню бажаного рівня психологічного благополуччя ландшафт саморозвитку. Знаходячись у межах цього ландшафту, люди не драматизують можливі вірусні ризики чи обмеження карантинної ситуації, а сприймають нові життєві обставини як виклик, як період, корисний для вдосконалення себе як людини, як спеціаліста, як батька. Всі плани, які вони вибудовують на власне майбутнє, спрямовані на послідовний саморозвиток. Цей ландшафт майже однаково популярний серед кожного п'ятого представника юнацтва, молоді і людей зрілого віку.

Таким чином, дослідження ландшафтів життєтворення, що включають у себе провідні цінності особистості та

співвідношення теперішніх і майбутніх змін у житті, дає змогу побачити відносно цілісну картину пандемічного повсякдення. Пріоритетними виявилися такі ландшафти як прагматичний, екзистенційний, саморозвитку. Менш розповсюджені – соціетальний і волонтерський ландшафти.

Детермінантами конструювання життєвого ландшафту є рівень осмислення нового досвіду, ціннісні пріоритети, усвідомлення інакшого напрямку життєвого маршруту, бажання продовжувати актуальний життєвий проект чи кардинально його змінювати.

Урсуленко О. Б.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ МІСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

У сучасній психології міська ідентичність рідко є самостійним предметом дослідження. При цьому вона є важливим компонентом соціальної ідентичності, а міський простір, у свою чергу, є не тільки основним компонентом соціального середовища, але й значущим джерелом знань людини про себе, одна із засад формування його ідентичності (Андреева Г., 2010; Блинова Е., 2018; Губеладзе І., 2015; Дягілева Н., 2013; Иванова Т., 2003; Микляева А., Румянцева П., 2011, та ін.). Як відмічають А. Микляєва та П. Румянцева, місто – це не тільки географічне, економічне та соціально-демографічне явище, що є цікавим виключно для відповідних наук, але й важливий об'єкт психологічних досліджень, перш за все як чинник особистісного розвитку та психологічного благополуччя конкретної людини (Микляева А., Румянцева П., 2011).

З погляду практичної психології, значущість дослідження міської ідентичності зумовлена тим, що, по-перше, розуміння особливостей формування міської спільноти дозволяє визначити стратегію розвитку та просування інтересів та маркетингу міста (Понукалина О., Логинова Л., 2016). Грамотне брендування